

TÍTULO: WEB RÁDIO AJIR COMO ESTRATÉGIA INOVADORA NA PROMOÇÃO DA SAÚDE COM ADOLESCENTES: RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.17814717

AUTORES: ROBERTA MAGDA MARTINS MOREIRA, JOSÉ HENRIQUE MOREIRA ALBUQUERQUE, NATÁLIA BASTOS FERREIRA TAVARES, MARA DAYANNE ALVES RIBEIRO, FRANCISCO JOSÉ MAIA PINTO, RAIMUNDO AUGUSTO MARTINS TORRES

INTRODUÇÃO: AS TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM SAÚDE SÃO FERRAMENTAS RELEVANTES PARA QUALIFICAR A ASSISTÊNCIA, E A WEB RÁDIO SURGE COMO RECURSO INTERATIVO DE INCLUSÃO DIGITAL, DEMOCRATIZANDO O ACESSO À INFORMAÇÃO. **OBJETIVO:** DESCREVER A EXPERIÊNCIA DA ATUAÇÃO DOCENTE COMO MEMBRO DA WEB RÁDIO AJIR, DESTACANDO SUA RELEVÂNCIA PARA A INOVAÇÃO, INCLUSÃO DIGITAL E PROMOÇÃO DA SAÚDE EM ADOLESCENTES. **MÉTODOS:** RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UMA ENFERMEIRA E PESQUISADORA, DOUTORANDA EM CUIDADOS CLÍNICOS EM ENFERMAGEM E SAÚDE PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ (UECE), VINCULADA À WEB RÁDIO AJIR, EMISSORA DIGITAL ARTICULADA PELA ASSOCIAÇÃO DOS JOVENS DE IRAJÁ (AJIR) E PELO LABORATÓRIO DE PRÁTICAS COLETIVAS EM SAÚDE DA UECE. O PROJETO DESENVOLVE PROGRAMAS ONLINE, COMO O “EM SINTONIA COM A SAÚDE”, TRANSMITIDO SEMANALMENTE COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES DOS TERRITÓRIOS CONVENIADOS, ABORDANDO TEMAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS. A DOCENTE ATUOU EM TRÊS ENCONTROS: SAÚDE MENTAL NOS TEMPOS DE PANDEMIA, USO ABUSIVO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS E TUBERCULOSE. **RESULTADOS:** O MOMENTO POSSUI DURAÇÃO DE UMA HORA, COM LINGUAGEM ACESSÍVEL E RECURSOS DIGITAIS, APRESENTAÇÕES NO CANVA, ANIMAÇÕES E DINÂMICAS INTERATIVAS, COMO PERGUNTAS E JOGOS. AS AÇÕES AMPLIARAM O ALCANCE DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE, ENVOLVENDO OUVINTES DE DIFERENTES REGIÕES DO CEARÁ. A WEB RÁDIO CONSOLIDOU-SE COMO ESTRATÉGIA INOVADORA AO INTEGRAR INCLUSÃO DIGITAL, COMUNICAÇÃO ACESSÍVEL E CONTEÚDO CIENTÍFICO. OS ADOLESCENTES PARTICIPARAM ATIVAMENTE, COM QUESTIONAMENTOS QUE REVELARAM LACUNAS DE CONHECIMENTO E ESTIMULARAM REFLEXÕES. OBSERVOU-SE EFEITO MULTIPLICADOR, POIS COMPARTILHARAM OS APRENDIZADOS EM SEUS CONTEXTOS, FORTALECENDO A FUNÇÃO SOCIAL DA WEB RÁDIO COMO PROMOTORA DA SAÚDE. **CONCLUSÃO:** A WEB RÁDIO É UM RECURSO VIÁVEL, ACESSÍVEL E INOVADOR PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE, AO INTEGRAR PRÁTICAS EDUCATIVAS DIGITAIS COM PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA. A ESTRATÉGIA CONTRIBUI PARA AMPLIAR O ACESSO À INFORMAÇÃO, PROMOVER AUTONOMIA E CONSOLIDAR A COMUNICAÇÃO DIGITAL COMO FERRAMENTA ESTRATÉGICA NO FORTALECIMENTO DAS PRÁTICAS EM SAÚDE.

PALAVRAS-CHAVE: WEB RÁDIO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE, PROMOÇÃO DA SAÚDE, INOVAÇÃO EM SAÚDE

APOIO FINANCEIRO: FUNCAP